

AFG'ONISTONDA O'ZBEK TILINING AHAMIYATI

Zabiulloh Aziziy

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567599>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Afg'onistonda o'zbek tilining ahamiyati borasida so'z boradi.

Kalit so'z: she'r, lahja, sheva, lingvist.

Afg'onistonning asosiy qonunida, o'zbek tili 1382-yil uchinchi rasmiy davlat tili maqomi berilgan bo'lib, bu farmon 2018 -yili Afg'oniston prezidenti tamonidan hijriy yilning 29-mezon kuni o'zbek tilining milliy kuni sifatida nishonlanadi. Har yili 29-mizon kuni o'zbek tilining milliy kuni Afg'onistonning 10 dan ortiq viloyatlarida bayramlar tashkil etilib, nishonlanadi. Mamlakatimizning ayrim viloyatlarida o'zbek tili va adabiyoti to'g'risida o'zbek tilshunos olimlari tomonidan konferensiya va kengashlar, o'zbek tili to'g'risida bahaslar olib boriladi.

Hozirgi kunda Afg'onistonning 10 dan ortiq oliy o'quv universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishidan dars beriladi. Ushbu oliy o'quv universitetlardan ayrimi quyidagilardan iborat: Kobul bilim yurti, Hirot, Balx, Javzijon, Faryob, Samangon, Bag'lon, Taxor va Badaxshon oliy o'quv yurtlari. Bu yo'nalishda nafaqat o'zbeklar balki, tojiklar va pushtunlar ham qiziqib o'qishadi. O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida o'quvchilar hamda o'qituvchilarga xorijiy mamlakatlar tomonidan jumladan O'zbekiston, Turkiya, Qozoqiston, Turkmaniston kabi mamlakatlardan bakalavr, magistratura, doktorantura bosqichlari uchun yuzlarcha grantlar yaratilmoqda. Buni aytishimiz lozimki, mana O'zbekistonga Har yil o'nlarcha talabalarimiz kelib o'zbek tili va adabiyotini o'zlashtirib deplomga sazavor bo'lib, Yana Afg'onistonga qaytib o'z tilini rivojlantirmoqda. Bu bizlar uchun katta faxr, bundan tashqari Afg'onistonda o'zbek tilida ish yurtayotgan telekanalarining soni ortmoqda o'zbek tilida efirga uzatilayotgan 4ta telekanalar rasmiy shaklda faoliyat olib borib, hozirda ular o'z nashriyotlarini olib bo'lib bormoqda. Ular quyidagilar: Botur TV, Birlik TV, Almos TV va Oyna TVlar. Bundan tashqari jurnalistlar soni ham keskin ko'paymoda. Yana Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan olimlar olimlar, yozuvchilar, shoirlar, lingvistlar ko'p. Ular quyidagilar: Nurulloh oltoy, Favziya Oral Habibiy, Ehsonulloh Sezgin, Muhammad Kozim Amini, Olim Erkin, Shafiqa Yorqin, Abdulhannon Qilich Arsalon, Sayid Muhammad Olim Labib, Olim Kuhan, Muhammad Hasan To'lqin va h.k.z. Afg'onistondagi bir qator shimoliy

viloyatlarining mingdan ortiq Maktablarida o'zbek tili dars bo'lmoqda va o'zbek tiliga mansub darsliklar, kitoblar chop etilib, maktablarga tarqatilib o'quvchilar qo'lga yetib borgan. Ushbu kitoblarning ayirimini aytib olib o'tamiz: "O'zbek tili so'zligi", "O'zbek adabiyoti farhang", "Afg'onistondagi o'zbek shoirlar", "Mashrab Namangonining devoni", "Tarix adabiyoti turkiy o'zbek", "o'zbek tili maktab darsligi", "Temur tuzuklari" va h.k.z. Darsliklar umuman ikki asosiy guruhga bo'linadi: o'quvchilar uchun darsliklar va o'rganuvchilar uchun darsliklar. Afg'onistonda o'quvchilar uchun mo'ljallangan darsliklardan umumiy ta'limot ya'ni boshlang'ich, o'rta ta'lim maktabi maxsus ta'lim maktablarining o'quvchilari; O'rganuvchilar uchun nashr etilgan darsliklardan oliy o'quv yurtlari, hamda o'qituvchini tarbiyalash, oliy muassisalarining talabalari mustaqil hamda o'qituvchilar rahbarligida foydalaniladi. Ayniqsa, Bir qancha kutubxonalar o'zbek tilining rivojlanishi uchun yaratilgan. Ushbu kutubxonalarning yaratilishi o'quvchilar uchun katta imkoniyatdir. Taniqli shoirlar va yozuvchilar asarlari o'quvchilar qo'lga yetishi, o'zbek tilining yuksalishiga yirik hissa qo'shadi. So'ngi paytlarda talabalar ham kutubxonalarga kelib til xususida malakalarni oshirish uchun she'r va turli xil o'zbek tilida yozilgan asarlardan foydalanishiga urg'u beradilar. O'zbek tilining rivojlanishi uchun kutubxona qurib o'zi ham yozuvchilik ishlari bilan shug'ullanib kelayotgan ustoz, Muhammadrahim Ibrohim say - harakatini roli borligini anglatadi. Davlat Arbobi, shoirlarning shoiri, avliyolarning avliyosi Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning to'g'lilgan kunini barcha viloyatlarda rasmiy shaklda nishonlanadi. Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmaoqdir. Abdulloh Avloniyning aytganidek: "Agar biz til, adabiyotimizni kengaytirib uning qadr - qimatini oshirib, boshqa madaniy tillar darajasiga yetqazsak shaksiz, bu paytda millatimiz milliy hissiyotlarimiz doimiy ravishda o'sib boradi". Agar bunday bo'lmay, aksincha o'z ona tilimiz qadriga yetmasdan unga e'tibor qaratmasak u payt o'z tilimizdan abadiy ajralishimiz mumkin. O'z ona tilimizdan ajralmoqlik, milliy hissiyotlarni yo'qotish natijasidir. Bu ish esa insoniyat oldida katta xiyonat, kechirilmas jinoyat hisoblanadi. Alixon To'ra Sog'unuy: "O'zbek tili shevasi emas, o'zbek xalqining miliy tilidir". Nurulloh Oltoy: "O'zbek tili ilmiy til emas, ko'proq adabiyotga xizmat qiluvchi tildir". Buni ko'plab tuzilgan so'zliklardan ham bilish mumkin.

Afg'onistonda o'zbek tili lahjalarga juda boy til. O'zbek tilining asosiy lahjalari ya'ni Qarluq, Og'uz, Qipchoq va Uyg'ur shevalarini o'zbeklar yashaydigan hududlarda uchratamiz. Qarluq lahjasida so'zlaydigan o'zbeklar

Afg'onistonning shimoliy hududining aksaryat viloyatlari Badaxshon, Taxor, Qunduz, Balx, Javzijon, Saripul, Foryob, Bodg'is va Hirotda yashaydilar. Qipchoq lahjasida so'lovchi o'zbeklar esa ko'pincha Qunduz, Taxor, Samangon, qisman Balx va Saripulda mavjud. Shuningdek Javzijon viloyati hamda Foryobning Andxo'y hududida Og'uz lahjasida so'zlaydilar. O'zbeklar yerlik aholining bir qismini tashkil etadilar, kuchli tildan kuchli adabiyot tug'iladi, Demoqchimanki o'zbek tili Afg'onistonda ancha rivojlangan va bizlar bu tilni butun jahonga rivojlantirish niyatidamiz. Xudoxohlasa bu niyatimizni amalga oshiramiz.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, o'zbek tili Afg'onistonda ancha rivojlangan va bu tilni so'zlovchisi nihoyatda ko'p, til to'g'risida fikr bildirayotgan olimlar, tilshunoslar, kadrlar g'oyatda bunga e'tibor qaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "29 mizon O'bek tili miliy kuni" kitobi,
2. "O'zbek adabiyot farhangi"
3. "O'zbek tili so'zligi" (Nurulloh

